

Avaliação do desempenho mecânico de concretos com substituição parcial do agregado graúdo por agregado reciclado de GFRP

DE SOUZA, Yasmin Bolelli¹; OLIVEIRA, Luiz Octavio de S. B.²; GOLIATH, Kissila Botelho³

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro / ✉ boleliyasmin@outlook.com

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro / ✉ luiz.oliveira@eng.uerj.br

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro / ✉ kissila.goliath@eng.uerj.br

Resumo

O crescimento acelerado da população e o conseqüente aumento das atividades construtivas têm intensificado a geração de resíduos da construção civil (RCC), impulsionando a busca por soluções sustentáveis para sua gestão. A reutilização desses resíduos na própria cadeia produtiva tem sido reconhecida como uma estratégia eficaz para reduzir impactos ambientais, diminuir o consumo de recursos naturais e mitigar o descarte inadequado. Em paralelo, o uso de armaduras não metálicas, como as barras de polímero reforçado com fibras (FRP), tem se expandido devido à elevada resistência à tração, leveza e durabilidade em ambientes agressivos. Entretanto, a demolição de estruturas contendo esse tipo de reforço também gera resíduos de difícil reciclagem, cujo acúmulo pode representar impacto ambiental significativo. Nesse cenário, o reaproveitamento de resíduos provenientes de estruturas reforçadas com barras de fibra de vidro (GFRP) como substituto parcial do agregado graúdo surge como uma alternativa promissora para a produção de concretos mais sustentáveis. Além de minimizar o descarte inadequado desses materiais, essa estratégia reduz a demanda por agregados naturais, cuja extração está associada ao desmonte de pedreiras e à degradação de ecossistemas. Este trabalho investiga o comportamento mecânico de concretos produzidos com substituição parcial do agregado graúdo natural por resíduos de concreto e fragmentos de GFRP. Os resultados mostraram que teores de substituição de até 20% por agregado reciclado de concreto, não comprometeram significativamente a resistência à compressão axial, embora tenha sido observada leve redução na resistência à tração por compressão diametral. A incorporação de fragmentos de FRP intensificou a perda de desempenho mecânico, principalmente em teores mais elevados, devido à menor rigidez desses fragmentos e à maior heterogeneidade da matriz. A zona de transição interfacial (ITZ) apresentou papel determinante na redução das propriedades do compósito, uma vez que sua maior porosidade e baixa coesão prejudicam a aderência entre pasta e agregado. Conclui-se que o uso combinado de agregado reciclado de concreto e fragmentos de FRP é tecnicamente

viável para aplicações não estruturais, especialmente em baixos teores, embora o comportamento crítico da ITZ demande investigações adicionais.

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil, agregado reciclado, GFRP, resistência mecânica, RCC.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da atividade construtiva intensificou a geração de resíduos de construção e demolição (RCD), que no Brasil atingiu 44 milhões de toneladas em 2023 [1]. A reutilização do RCD como substituto parcial de agregados naturais para concreto é uma estratégia consolidada para reduzir o impacto ambiental e o consumo de recursos finitos. Contudo, o concreto reciclado tende a apresentar maior porosidade e menor resistência mecânica devido à presença de argamassa envelhecida aderida, o que resulta na formação de duas zonas de transição interfacial (ITZ): uma entre o agregado natural e a argamassa antiga, e outra entre esta e a nova matriz cimentícia [14, 15], conforme pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 – Zonas de transição interfacial no concreto com agregado reciclado

Fonte: Adaptada [12].

Simultaneamente, a busca por durabilidade em ambientes agressivos impulsionou o uso de armaduras não metálicas, de polímero reforçado com fibras (FRP), regulamentadas recentemente pela NBR 17196 [10]. Compostas por fibras de carbono (CFRP), vidro (GFRP), basalto (BFRP) ou aramida (AFRP), essas armaduras oferecem alta resistência à tração e imunidade à corrosão. Além disso, sua menor rigidez facilita a demolição e a separação dos componentes ao fim da vida útil da estrutura.

Apesar das vantagens, a gestão de resíduos do próprio FRP é um desafio emergente: estima-se a geração de 43 milhões de toneladas globalmente até 2050, oriundas principalmente do setor de energia eólica [13]. Nesse cenário, a incorporação de fragmentos de barras de GFRP e de

agregados reciclados de concreto no desenvolvimento de novo concreto é uma oportunidade para a economia circular.

Dessa maneira, o presente trabalho consiste em uma pesquisa experimental de caráter exploratório, realizada no Laboratório de Engenharia Civil (LEC) da UERJ, com o objetivo de analisar o comportamento e o desempenho de concretos produzidos com a substituição parcial de agregados graúdos naturais por agregados reciclados de concreto (denominados, no estudo, por ARC) e por fragmentos de barras de GFRP (denominados, no estudo, por AGFRP), provenientes da demolição de elementos com armaduras não metálicas. Para esse fim, foram definidas, estudadas e moldadas quatro misturas de concreto, nas quais se variaram as proporções de substituição do agregado natural pelo reciclado.

2. Materiais e Métodos

2.1. Produção dos agregados de RCC

Os agregados reciclados foram produzidos a partir de dois pilares remanescentes de um trabalho acadêmico anterior realizado na UERJ [16]. Todos os pilares possuíam armadura longitudinal em GFRP, contendo quatro barras com diâmetro de 12 mm (Figura 2). Um dos pilares não continha armadura transversal de GFRP, contendo somente uma armadura de fretamento nas extremidades de Aço CA-50 (denominado Pilar P2), e o outro pilar continha estribos em GFRP (8Ø8 mm), também com a armadura de aço nas extremidades (Pilar P3). As porções com armaduras de fretamento não foram utilizadas no estudo. A Figura 2 apresenta aspecto das armaduras utilizadas.

Figura 2 - Armadura dos pilares (Pilar P2 e P3)

Fonte: Soares e Von Arcosy, 2024.

Para a obtenção dos agregados reciclados com GFRP, foi empregado um reciclador de entulho, modelo Queixada 200RI – fabricado pela empresa Vegedry. Para produção desses agregados, inicialmente, realizou-se a remoção dos estribos metálicos localizados nas extremidades dos pilares, o que exigiu uso de serra e martelo, permitindo o corte e a retirada da porção que continha as armaduras transversais de aço.

A partir do material introduzido no reciclador são produzidas por aquele equipamento três frações granulométricas de agregado reciclado, sendo elas correspondentes à zona granulométrica 9,5/25 (“Brita 1”), zona granulométrica 4,75/12 (“brita 0”), conforme limites estabelecidos pela NBR 7211 [2] e finos (material com dimensão inferior a 4,75 mm). Para este trabalho foi utilizado o agregado produzido correspondente à Zona granulométrica 9,5/25.

Sabe-se que a aderência entre barras de GFRP e concreto tende a ser inferior à observada em armaduras de aço [11]. Esse comportamento está associado, entre outros fatores, à superfície lisa dos compósitos e à presença de uma zona de transição interfacial (ITZ) menos resistente. Durante a remoção das extremidades, observou-se que o concreto ao redor das barras de GFRP se desagregou com facilidade sob impacto, indicando baixa adesão nas condições analisadas [17].

Em um primeiro momento, considerou-se a reciclagem dos pilares em sua forma original, mantendo o conjunto concreto–armadura de GFRP, com a expectativa de produzir agregados já contendo frações do GFRP, o que poderia reduzir etapas normalmente necessárias à reciclagem do concreto armado com aço. Mas, com a baixa aderência entre a armadura e o concreto, aliada ao modo de operação do equipamento, ocorreu a separação das barras, que permaneceram inteiras. Para viabilizar seu uso, as barras foram então fragmentadas, considerando uma granulometria de 9,5/25, conforme estabelecido pela NBR 7211 [2], dando origem aos agregados grãos de polímero reforçado com fibra de vidro (AGFRP) usados no trabalho.

2.2. Caracterização dos agregados

Os materiais utilizados no estudo foram caracterizados em laboratório, consoante às seguintes propriedades: (1) composição granulométrica dos agregados (grão: natural, reciclado e fragmento de GFRP; e miúdo: areia lavada proveniente de cava); (2) massa específica dos agregados (grãos e miúdos); (3) massa unitária dos agregados grãos (natural, reciclado e fragmento de GFRP). Tais dados foram relevantes para estabelecimento dos traços a serem utilizados nos concretos a serem produzidos. A Figura 3 apresenta o processo de produção dos agregados.

Figura 3 - Agregado reciclado produzido, fragmentação da barra de FRP

Fontes: Os Autores, 2025

A composição granulométrica dos agregados utilizados pode ser apreciada nas Figuras 4 e 5.

Figura 4 – Composição granulométrica dos agregados graúdos

TIPO DE AGREGADO

- AGREGADO GRAUDO NATURAL
- AGREGADO GRAUDO RECICLADO - RCD
- AGREGADO GRAUDO RECICLADO - FRAÇÃO FRP

Fontes: Os Autores, 2025

Figura 5 – Composição granulométrica dos agregados miúdos

Fontes: Os Autores, 2025

A Tabela 1 apresenta as propriedades físicas dos agregados utilizados.

A análise da composição granulométrica demonstra que o agregado natural e o agregado reciclado exibem curvas bem-posicionadas e distribuídas dentro da zona granulométrica referente à Brita 1, o que indica uma diversidade de tamanhos adequada e favorável ao empacotamento das partículas. Por outro lado, o agregado composto por fragmentos de GFRP apresentou uma distribuição granulométrica pouco variada, evidenciando limitada variação dimensional. Essa característica reduz a eficiência da acomodação entre os grãos, podendo resultar em maior porosidade do concreto. Em decorrência desse comportamento, a baixa variabilidade granulométrica do agregado oriundo dos fragmentos GFRP tende a prejudicar o desempenho mecânico do concreto produzido, aumentando a probabilidade de formação de vazios e dificultando o empacotamento.

Tabela 1 – Propriedades físicas dos agregados utilizados.

Característica	Agregado Graúdo Natural	Agregado Graúdo Reciclado	Agregado Graúdo produzido com GFRP	Agregado Miúdo
Massa específica na condição SSS (g/cm ³)	2,660	2,426	2,010	2,505
Massa específica na condição Seca (g/cm ³)	2,645	2,265	1,994	2,495
Absorção (%)	0,60%	7,12%	0,82%	0,55%
Massa unitária (g/cm ³)	1,490	1,330	1,170	-
Índice de vazios (%)	43,7%	41,3%	41,3%	-

Fonte: Os Autores, 2025.

2.3. Produção do concreto com agregados reciclados

Foram moldadas quatro séries de concreto, cada uma com dosagens distintas, com o objetivo de avaliar a influência do tipo de agregado graúdo nas propriedades do concreto produzido. Em todos os traços, manteve-se constante a relação água/cimento bem como os insumos utilizados (cimento CPIIE-40-RS, agregado miúdo natural e água do abastecimento público), sendo o parâmetro avaliado apenas o tipo de agregado graúdo empregado, definido conforme explicitado a seguir:

A Série 1 foi adotada como referência (controle), composta integralmente por agregado graúdo natural, denominado “AN”. As demais séries foram definidas de acordo com as recomendações da NBR 15116 [8], adotando-se uma substituição máxima de 20% da brita natural por agregados

alternativos. Nesse contexto, o agregado reciclado de concreto foi denominado “ARC”, enquanto o agregado proveniente de barras de fibra de vidro foi identificado como “AGFRP”. Os quantitativos de substituição empregados em cada série estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Quantitativo de Substituição de agregados graúdos.

SÉRIE	AN (%)	ARC (%)	AGFRP (%)
Série 1	100	0	0
Série 2	80	20	0
Série 3	80	18	2
Série 4	80	14	6

Fontes: Os Autores, 2025.

Finalmente, a Tabela 3 apresenta o quantitativo de insumos utilizados em cada um dos concretos produzidos, sendo o traço obtido pela metodologia preconizada pelo procedimento preconizado pelo ACI, através do documento ACI PRC-211, versão de 2022 [18].

Tabela 3 – Materiais utilizados na confecção das séries de concreto.

Insumos	Série			
	1	2	3	4
Cimento (kg/m ³)	369,36	369,36	369,36	369,36
Agregado miúdo (kg/m ³)	724,78	728,66	727,54	725,30
AN (kg/m ³)	968,13	774,51	774,51	774,51
ARC (kg/m ³)	-	172,83	155,55	120,98
AGFRP (kg/m ³)	-	-	15,22	45,65
Água (kg/m ³)	201,50	201,50	201,50	201,50

Fonte: Os autores, 2025.

Os corpos de prova foram moldados em formato cilíndrico (10 cm × 20 cm), conforme a NBR 5738 [4], sendo moldados 12 corpos de prova para cada série, e mantidos em condições controladas de temperatura e umidade até a realização dos ensaios. Posteriormente, as amostras foram submetidas aos ensaios de compressão axial, compressão diametral e de determinação do módulo de elasticidade.

3. RESULTADOS DOS ENSAIOS

3.1. Resultados dos ensaios

A Tabela 2 mostra os resultados médios obtidos para os ensaios de resistência à compressão (f_c), tração por compressão diametral ($f_{c,t}$) e módulo de elasticidade inicial (E_{ci}).

O ensaio de módulo de elasticidade estático, realizado conforme a NBR 8522-1 [6], teve como objetivo avaliar a deformação do concreto sob compressão em regime elástico. A carga foi aplicada de forma gradual e controlada, limitada a 30% da carga de ruptura, com deformações registradas por extensômetros. Na Tabela 4 é possível observar os resultados, em que é evidenciada a influência dos agregados empregados.

Tabela 4 – Módulo de Elasticidade.

SÉRIE	f_c (MPa)	$f_{c,t}$ (MPa)	E_{ci} (GPa)
Série 1	20,97	2,14	14,80
Série 2	21,55	2,01	26,18
Série 3	19,33	1,83	16,41
Série 4	15,87	1,55	12,71

Fonte: Autora, 2025.

O ensaio de compressão axial, realizado conforme a NBR 5739 [5], foi utilizado para avaliar a resistência e o comportamento das diferentes séries de concreto. De forma geral, os resultados mostram que a resistência tende a diminuir à medida que se aumenta a substituição do agregado natural por ARC e AGFRP. Os desvios padrão permaneceram baixos, indicando boa consistência entre os resultados, conforme gráfico 1.

Gráfico 1 - Resistência a Compressão Axial

Fonte: Os Autores, 2025.

O ensaio de tração por compressão diametral, realizado conforme a NBR 7222 [6], foi utilizado para avaliar a resistência à tração indireta do concreto. Os resultados (Gráfico 2), indicaram redução gradual da resistência com o aumento da substituição do agregado natural por ARC e AGFRP, comportamento coerente com o observado na compressão axial. Os desvios padrão permaneceram baixos (0,07 a 0,27 MPa), indicando boa consistência dos resultados.

Gráfico 2 - Resistência à tração por compressão diametral.

Fonte: Os Autores, 2025.

CONCLUSÕES

A utilização de resíduos de construção e demolição (RCD) como agregados para concreto mostra-se uma solução tecnicamente viável, contribuindo tanto para a preservação de recursos naturais quanto para a redução dos impactos ambientais associados ao descarte desses materiais. No presente estudo experimental, verificou-se que a substituição de até 20% do agregado natural por agregado reciclado de concreto, em conformidade com a NBR 15116 [8], não resultou em alterações relevantes na resistência à compressão axial, mantendo-se o desempenho mecânico global. Observou-se apenas discreta redução nos ensaios de tração por compressão diametral, comportamento compatível com a maior heterogeneidade e menor rigidez dos agregados reciclados. Em relação à incorporação de fragmentos de GFRP, constatou-se uma tendência de redução das propriedades mecânicas, intensificada com o aumento do teor de substituição, efeito associado à menor rigidez dos fragmentos, à heterogeneidade da matriz e ao enfraquecimento da zona de transição interfacial (ITZ). A ITZ exerce influência significativa no desempenho do material, uma vez que sua maior porosidade e menor coesão, especialmente na presença de agregados de AGFRP e agregados reciclados, afetam a aderência entre pasta de cimento e agregado, com reflexos na rigidez e na uniformidade do compósito. A série 4 apresentou o desempenho menos satisfatório, indicando quanto maior a substituição de AGFRP mais impacta diretamente na integridade do concreto. Por fim, os reduzidos valores de desvio padrão amostral

atestam a consistência do controle experimental e reforçam a confiabilidade dos resultados. De modo geral, conclui-se que o uso combinado de ARC e AGFRP apresenta potencial para aplicações não estruturais ou de menor demanda mecânica, particularmente em baixos teores de substituição, destacando-se a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre o comportamento da ITZ em investigações futuras.

REFERÊNCIAS

- [1] ABREMA, Associação Brasileira de Resíduos e Meio et al. LIXO: BRASIL GEROU MAIS DE 40 MIL TONELADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO. 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/2024/06/18/lixo-brasil-gerou-mais-de-40-mil-toneladas-de-residuos-de-construcao/>. Acesso em: 04 nov. 2025.
- [2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: Agregados para concreto - Requisitos. Quarta ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. 10 p.
- [3]_____. NBR 15116: Agregados reciclados para uso em argamassas e concretos de cimento Portland - Requisitos e métodos de ensaios. Segunda ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. 16 p.
- [4]_____. NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Segunda ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2016. 13 p.
- [5]_____. NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Terceira ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 13 p.
- [6]_____. NBR 7222: Concreto e argamassa - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Terceira ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 5 p.
- [7]_____. NBR 8522-1: Concreto endurecido - Determinação dos módulos de elasticidade e de deformação - Parte 1: Módulos estáticos à compressão. 1 ed. Rio de Janeiro: Abnt, 2021. 30 p.
- [8]_____. NBR 15116: Agregados reciclados para uso em argamassas e concretos de cimento Portland - Requisitos e métodos de ensaios. 2 ed. Rio de Janeiro: Abnt, 2021. 16p.
- [9]_____. NBR 17054: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio. 1 ed. Rio de Janeiro: Abnt, 2022. 5 p.

- [10]____. NBR 17196: Projeto de estruturas de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibras (FRP). Rio de Janeiro: ABNT, 2025. 63 p
- [11] CUNHA, Déborah Rebouças da et al. Estudo da aderência de barras poliméricas reforçadas com fibras de vidro (GFRP) ao concreto. 2019. 113 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Fen, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019
- [12] GOMES, P.C.C. et al. Comminution and sizing processes of concrete block waste as recycled aggregates. *Waste Management*, [S.L.], v. 45, p. 171-179, nov. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.07.008>.
- [13] LIU, Pu et al. Wind turbine blade waste in 2050. *Waste Management*, [S.L.], v. 62, p. 229-240, abr. 2017. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.02.007>
- [14] NEVILLE, Adam M. Propriedades do concreto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 912 p.
- [15] SALGADO, Fernanda de Andrade; SILVA, Flávio de Andrade. Recycled aggregates from construction and demolition waste towards an application on structural concrete: a review. *Journal Of Building Engineering*, [S.L.], v. 52, p. 104452, jul. 2022. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jobbe.2022.104452>.
- [16] SOARES, Camila Romar; VON ARCOSY, Letícia Wolf. Comportamento de pilares de concreto com armadura de polímero reforçado com fibra de vidro. 2024. 143 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Fen, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.
- [17] TEPFERS, R. et al. Bond of FRP Reinforcement in Concrete - a Challenge. *Mechanics Of Composite Materials*, [S.L.], v. 39, n. 4, p. 315-328, jul. 2003. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1023/a:1025642411103>.
- [18] American Concrete Institute. (2022). ACI PRC-211.1-22: Selecting proportions for normal-density and high-density concrete—Guide. Farmington Hills, MI: American Concrete Institute.